

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 1

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 1

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 1

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№1 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 1/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович – доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович – доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна – доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович – Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна – доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна – кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич – доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна – кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#1 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
1/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

1. Расулова Дилбар Камолиддиновна, Рахимбаева Гулнара Саттаровна, Расулова Муниса Бахтияровна ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ШКАЛЫ NIHSS И CCI.....	7
2. Максудова Хуршида Набиевна, Ерназаров Абубакр Фахриддин угли, Раджапов Амирбек Азатбаевич ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА (Обзорная статья).....	11
3. Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna, Musaeva Yulduz Alpisovna, Akramova Dilshoda Turdikulovna, Kasimova Oksana Olegovna COMPARATIVE ASSESSMENT OF CLINICAL, COGNITIVE, AND BIOCHEMICAL CHARACTERISTICS IN PATIENTS WITH PARKINSON’S DISEASE AND TYPE 2 DIABETES MELLITUS.....	17
4. Аскарлова Р.И., Аскарлова Рога Исмаиловна РАССТРОЙСТВА НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ.....	20
5. Кузиев Ортикшер Илмиддинович, Абдурахмонов Абдурашид Абдубанноб угли, Хайдаров Азизжон Косимович, Исмоилова Муаззам Исроиловна РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАДНЕЙ ОДНОСТОРОННЕЙ БИПОРТАЛЬНОЙ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ШЕЙНОЙ ФОРАМИНОТОМИИ И ДИСКЭКТОМИИ.....	25
6. Хайдарова Дилдора Кадиловна, Халимов Абдуазиз Равшанович ГЕМАТОЭНЦЕФАЛ ТЎСИҚ ВА ХУЖАЙРАЛАРАРО АДГЕЗИЯ ШИКАСТЛАНИШИНИНГ II ТИП ҚАНДЛИ ДИАБЕТДА КОГНИТИВ БУЗИЛИШЛАР РИВОЖЛАНИШИДАГИ РОЛИ.....	30
7. Umarov Ramziddin Rustamovich, Daminova Nilola Maratovna ISHEMIK INSULT KASALLIGI KECCHISHINING KAROTID STENOZ DARAJASIGA BOG’LIQLIGI.....	35
8. Адаббаев Зуфар Ибрагимович, Киличев Ибодулла Абдуллаевич, Худайберганов Нурмадат Юсупович СОЧЕТАННОЕ ВЛИЯНИЕ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР И МАГНИТНЫХ БУРЬ НА РАЗВИТИЕ ИНСУЛЬТОВ У МУЖЧИН В РЕГИОНЕ ПРИАРАЛЬЯ.....	38
9. Мирджураев Элбек Миршавкатович, Мухамедалиева Нигора Мусурмановна, Искандарова Дилрабо Комилжоновна ПОСТКОВИДНЫЙ СИНДРОМ У СОТРУДНИКОВ МВД: РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.....	42
10. Мансурова Наргиза Асроровна, Жабборов Ботир Баходирович АММИАК И ЕГО РОЛЬ В КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЯХ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА.....	46
11. Югай Игорь Александрович, Ахмедиев Махмуд Мансурович, Хазраткулов Рустам Бафоевич ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ К ОПЕРАТИВНОМУ ЛЕЧЕНИЮ ТЕТЕРИНГ СИНДРОМА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	50
12. Ниязов Шухрат Тоштемирович, Джурабекова Азиза Тахировна, Каюмова Мохинур Бахтиёр кизи ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОНОСИМПТОМНОГО ПЕРВИЧНОГО НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ У ПОДРОСТКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННОЙ НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИИ.....	55
13. Халимова Ханифа Мухсиновна, Якубова Мархамат Миракрамовна, Парпиева Юлдуз Равшановна, Рашидова Нилуфар Сафаевна ТАРҚОҚ СКЛЕРОЗНИНГ КЛИНИК-РАДИОЛОГИК ДИССОЦИАЦИЯСИДА ДАВОЛАШНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ.....	59
14. Ходжиева Дилбар Тажиевна, Тешаева Малика Қахрамоновна АЁЛЛАРДА МЕТАБОЛИК СИНДРОМ ФОНИДА КЕЧУВЧИ ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ КЛИНИК, ВЕГЕТАТИВ, ПСИХОЭМОЦИОНАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	65
15. Хасанова Камола Мусаджановна УЙҚУ БУЗИЛИШЛАРИНИНГ ЮРАК ИШЕМИК КАСАЛЛИГИ КЕЧИШИГА ТАЪСИРИ.....	69

16. Eshchanova Guzal Bakro'latovna, Babadjanov Jasurbek Kamiljanovich, Matmurodov Rustambek Jumanazarovich, Jumanazarova Shaxzoda Rustambekovna СУРУНҚАЛИ ЛИМФОЛЕЙКОЗНИНГ НЕВРОЛОГИК АСОРАТЛАРИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ).....	73
17. Pleubergenova Azima Baltabaevna, Matmurodov Rustambek Jumanazarovich, Jumanazarova Shaxzoda Rustambekovna EKOLOGIK NOQULAY SHAROIT BO'LGAN XUDUDLARDA INSULTGA OLIV KELUVCHI SABABLAR VA XAVF OMILLAR (ADABIYOTLAR SHARHI).....	78
18. Сойибов Иброхим Эшмухамедович, Ахмедиев Махмуд Мансурович, Тулаев Нодирбек Бекмуродович КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ МНОЖЕСТВЕННЫХ АБСЦЕССОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	82
19. Норов Абдурахмон Убайдуллаевич., Мамажонов Баходиржон Солижонович., Холиқов Шавкатбек ПОСТРАВМАТИК ГЕМАТОМАЛАРДА МОРФОЛОГИК ВА ИММУНОГИСТОКИМЎВИЙ ЎЗГАРИШЛАРНИНГ КЛИНИК АҲАМИЯТИ (Адабиётлар шарҳи).....	86
20. Рахматов Карим Рахимович СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ, РЕЗУЛЬТАТОВ И ОПЕРАЦИЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ СИНДРОМА "ОПЕРИРОВАННОГО ПОЗВОНОЧНИКА" ПОЯСНИЧНО – КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА.....	89
21. Эшматов Мирлазиз Мирфозилович, Хамроев Фарход Шарафович, Ахмедов Алишер Эркинович БОЛАЛАР ЦЕРЕБРАЛ ФАЛАЖИДА ТИЗЗА БЎҒИМИНИНГ БУКУВЧИ КОНТРАКТУРАСИНИ ДАВОЛАШГА ЯНГИЧА ЁНДАШУВ.....	94
22. Матёкубов Мурод Отажонович, Омаров Али Курбан-Магамедович ТУРЛИ ГЕОГРАФИК ХУДУДЛАРДА БОШ МИЯ ИНСУЛЬТЛАРИ ЭПИДЕМИОЛОГИЯСИ, ЎЛИМ ВА ЛЕТАЛЛИК КЎРСАТКИЧЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ.....	97

UO'K: 616.831-005.1-036:502.3.

Tleubergenova Azima Baltabaevna
Qoraqalpog'iston tibbiyot instituti
Matmurodov Rustambek Jumanazarovich
Jumanazarova Shaxzoda Rustambekovna
Toshkent tibbiyot akademiyasi

ЭКОЛОГИК NOQULAY SHAROIT BO'LGAN XUDUDLARDA INSULTGA OLIB KELUVCHI SABABLAR VA XAVF OMILLAR (ADABIYOTLAR SHARHI)

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14872435>

ANNOTATSIYA

Maqolada ekologik noqulay sharoit bo'lgan xududlarda insultga olib keluvchi sabalar va xavf omillar haqida adabiyotlar sharhi berilgan. Orol va Orolbo'yi mintaqasidagi muammolar yoritib berilgan, insult registri to'g'risidagi ma'lumotlar ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: Qoraqalpog'iston, Orolbo'yi, insult, xavf omillar

Тлеубергенова Азима Балтабаевна
Медицинский институт Каракалпакстана
Матмуродов Рустамбек Жуманазарович
Жуманазарова Шахзода Рустамбековна
Ташкентская медицинская академия

ПРИЧИНЫ И ФАКТОРЫ РИСКА ИНСУЛЬТОВ В НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР)

АННОТАЦИЯ

В статье представлен обзор литературы о причинах и факторах риска развития инсульта в регионах с неблагоприятными экологическими условиями. Освещены проблемы Аральского моря и Приаралья, рассмотрены сведения о регистре инсульта.

Ключевые слова: Каракалпакстан, Приаралья, инсульт, факторы риска

Tleubergenova Azima Baltabaevna
Medical Institute of Karakalpakstan
Matmurodov Rustambek Jumanazarovich
Jumanazarova Shakhzoda Rustambekovna
Tashkent medical academy

CAUSES AND RISK FACTORS OF STROKES IN UNFAVORABLE ENVIRONMENTAL CONDITIONS (LITERATURE REVIEW)

ANNOTATION

The article presents a review of the literature on the causes and risk factors for stroke in regions with unfavorable environmental conditions. The problems of the Aral Sea and the Aral Sea region are highlighted, and information on the stroke registry is considered.

Keywords: Karakalpakstan, Aral Sea region, stroke, risk factors

Insult – bosh miyada qon aylanishining o'tkir buzilishi bo'lib, ko'pincha bemorning nogironligiga olib keladi. O'z vaqtida davolanmasa, patologiya miya faoliyatini sezilarli darajada buzilishi va o'limga olib kelishi mumkin [4,5].

Bosh miyada qon aylanishining o'tkir buzilishi - asosiy tibbiy-ijtimoiy muammo bo'lib, bu ularning aholining kasallanish va o'lim darajasi tarkibida yuqori ulushi, shuningdek, vaqtinchalik mehnatni yo'qotish va birlamchi nogironlikning muhim ko'rsatkichlari bilan bog'liq (Gafurov B.G., 2010; Karimov Sh.I., Rahimbayeva G.S., Ataniyazov M.K., Mirdjurayev va boshqalar, 2011). Har yili dunyoda 9 millionga yaqin odam cerebrovaskulyar kasalliklardan aziyat chekadi, ular orasida ishemik insult asosiy o'rinni egallaydi, insultning o'tkir

davrida o'lim darajasi 39% ga etadi. O'zbekiston Respublikasida har yili 46000-48000 kasallik kuzatiladi, ularning kamida uchdan bir qismi o'tkir davrda o'limga olib keladi (42,4%) (Asadullaev M.M., Ilxomov F.O., Djaxongirov A.X., 2002).

Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra 2018-yilda butun dunyo bo'ylab har yili 15 milliondan ortiq odam insultdan vafot etadi [23,24,29].

Dunyoda insultning tarqalishi yiliga 100 ming aholiga 460-560 holatni tashkil qiladi. Yangi tashxis qo'yilgan insult holatlari yiliga 100 dan 200 ming kishigacha o'zgarib turadi. O'zbekistonda har yili 40 000 tagacha yangi insult holatlari qayd etiladi va u qishloq aholisi orasida ko'proq uchraydi [2,6].

Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining 2020-yilda e'lon qilingan so'ngi ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistonda insultdan o'lganlar soni 21534 nafarni yoki umumiy o'limning 13,34 foizini tashkil qilgan. Yoshga qarab o'lim darajasi 100 000 aholiga 103,48 ni tashkil etib, O'zbekiston dunyoda 67-o'rinda turadi [14,15,16,26].

Insultga olib keluvchi kasalliklardan biri bu bosh miya qon tomirlarining aterosklerozidir. Ateroskleroz barcha insonlarda uchrab, faqatgina emizikli davrdagi bolalarda uchramas ekan. Gipertoniya kasalligi, qandli diabet, revmatizm, turli ko'rinishdagi vaskulitlar, bosh miya qon tomirlardagi anamoliyalar (anevrizmalar, arterio-venoz malformatsiyalar, bosh miya qon tomirlar gipo- va aplaziyalari), bosh miya jarohatlari, qon kasalliklari, erak qon-tomir kasalliklari, umurtqa pog'onasi kasalliklari, migren, bosh miyadagi hajmli jarayonlar asosiy insultga olib keluvchi asosiy kasalliklardir. Ayniqsa ateroskleroz va gipertoniya kasalligi, ateroskleroz, gipertoniya va qandli diabet kasalligining birga kelishi insult kechishini yanada og'irlashtiradi, o'limni esa tezlashtirishi mumkin. Ammo, bu kasalliklar juda ko'p uchrasada, kasallikdan aziyat chekayotgan Hamma insonlar ham insultga uchramaydilar. Insultga olib keluvchi bir qator xavf omillar borki, kasallik rivojlanishiga turtki bo'ladi.

Insultga olib keluvchi xavf omillar 2 ta guruhga bo'linadi:

1. Bartaraf qilib bo'lmaydigan 2. Bartaraf qilib bo'ladigan.

Bemorlarning yoshi, jinsi, irqi, nasliy moyillik va anamnezidagi insult o'tkazganligi bartaraf qilib bo'lmaydigan xavf omillarga kiradi. Yosh ko'plab tadqiqotlar tomonidan eng muhimlaridan biri sifatida qaraladi. 55 yoshdan keyin o'tkir insult rivojlanish xavfi yuqori bo'ladi. Ishemik insultlarning 80% dan ortig'i keksa odamlarda (65 yoshdan katta) uchraydi va kasallikning oqibati ko'p jihatdan bemorning yoshiga bog'liq. Erkaklarda ayollarga qaraganda taxminan 1,25 marta ko'p uchraydi. Bundan tashqari, o'sish bilan birga bu nisbatning pasayish tendentsiyasi mavjud. Shunday qilib, 35-44 yosh guruhida erkak-ayol nisbati 1,49 va 75-84 yoshda esa 1,21 ga teng. Irq va etnik kelib chiqishi ham insult rivojlanish xavfiga hissa qo'shadi. Yuqori bo'lishi mumkin bo'lgan sabablar ichida afro-amerikalik aholida insult va o'lim darajasi gipertoniya, semizlik va diabet yuqori tarqalishini o'z ichiga oladi. Albatta, ijtimoiy-iqtisodiy omillarning rolini ham unutmash kerak.

Bartaraf qilib bo'ladigan xavf omillarga arterial gipertenziya ($AD > 140/100$ mm sim.ust.), bo'lmacalar fibrilyatsiyasi, chekish, giperxolesterinemiya ($> 5,2$ mmol/l), spirtli ichimliklar ko'plab iste'mol qilish, giperlipidemiya, gipodinamiya, giperqlikemiya, semirish, YuK, mitral klapan prolapsi, bosh magistral arteriyalar stenoz, oral kontraseptiv vositalarni uzoq muddat iste'mol qilish, infeksiyon kasalliklar, TIA o'tkazishlar kiradi [17,25,27,28]. 28 mamlakatdan 94 ta tadqiqotning tizimli ko'rib chiqilishi natijasida atrof-muhitning ifloslanishi darajasi va beborlarni gospitalisatsiya qilinishi o'rtasidagi bog'liqlik aniqlandi.

Florida shimoliy-g'arbiy qismida o'tkazilgan tadqiqot shuni ko'rsatdiki, havoning umumiy ifloslanish darajasi va insultdan o'lim darajasi o'rtasidagi bog'liqlik yuqori ekan (Sorensen M., 2014-yil). Florida mintaqalarida havo ifloslanishining yuqori darajasi, shuningdek, pastligi bilan ajralib turadi. Insult darajasi va o'rganilayotgan mintaqadagi ijtimoiy-iqtisodiy vaziyat o'rtasida korrelyatsion bog'liqlik aniqlandi, Shaharning noqulay hududlarida yurak-qon tomir kasalliklari bilan kasallanish va o'lim darajasi yuqori ekanligi qayd qilindi.

Tong L. va boshqalar (2014-yil) tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda qiziqarli natijalar aniqlandi. Xitoyning Tyantszin shahrida o'tkazilgan tadqiqotda, ifloslantiruvchi moddalarning insult rivojlanishiga salbiy ta'siri biroq ko'proq ekanligi kuzatildi. Issiq va sovuq mavsumlarda yurak-qon tomir kasalliklari o'rtasidagi farq oltingugurt oksidi bilan ifloslanish darajasi bilan bog'liqligini aniqlandi.

Yaroslavl'dagi (Kachemaeva O.V., Borisova N.A., Abdrakhmanova E.R., 2007-yil) havo ifloslanishining ta'sirini o'rganish havoning turli ifloslantiruvchi moddalar bilan ifloslanish darajasi va insultning og'irligi o'rtasida aniq bog'liqlikni ko'rsatdi. Nafas olayotgan havoda azot oksidi va oltingugurtning eng yuqori konsentratsiyasi davrida insult rivojlanish hanfi yuqori ekan

Insultga olib keluvchi xavf omillar ichida respublikamizning geografik xududi va ushbu xududlardagi insonlarning yashash tarzi, urf-odat, millati muhim ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston Markaziy Osiyoda joylashgan bo'lib, mintaqadagi boshqa davlatlar orasida juda qo'lay tabiiy-geografik sharoitlarga ega. Mamlakat hududi o'ziga xos past-tekislik va tog' relefini o'z ichiga oladi. O'zbekiston hududining katta qismini (4/5 qismi atrofida) pasttekisliklar tashkil etadi. Shulardan eng muhimi Turon pasttekisligidir. Mamlakat sharqi va shimoliy sharqida Tyan-Shan va Pamir tog' (mamlakatning eng yuqori nuqtasi (4643m) tizmalari joylashgan. O'zbekiston hududi markazida dunyoning bepoyon cho'llaridan biri - Qizilqum yastanib yotadi. Respublika hududining 1/5 qismini tog' va tog' oldi hududlar tashkil etadi. Sharqiy hududi o'rta va baland tog'li relefdan iborat. Mamlakat hududi G'arbiy Tyan-Shan (Ugom, Pskem, Chotqol va Qurama tog' tizmasi) va Pomir-Oloy (Zarafshon, Turkiston, Hisor, Qo'hitangtog' va Boysun tog' tizmalari) tog' tizmalari yon bag'rini o'z ichiga oladi. Janubdan g'arbga tomon ular qiyalab boradi va past-tekislikka qo'shilib ketadi. Ushbu tog'lar orasida ulkan Qashqadaryo, Surxondaryo, Zarafshon va Samarqand vodiylari yastanib yotadi. Bularning eng kattasi hisoblangan Farg'ona vodiysi - uzunligi 370 kilometr, kengligi 190 kilometr ga yetadi. U uch tomondan baland tog' bilan o'ralgan va faqat g'arb tomoni tekislikdir. Afg'oniston bilan chegara hududda Amudaryo deltasida yoyilib yotadi.

Qoraqalpog'iston Qizilqum cho'lining shimoli-g'arbiy, Ustyurt platosining janubiy-sharqiy qismi va Amudaryo deltasida joylashgan. Orol dengizining janubiy qismi Qoraqalpog'iston hududida. Qizilqumning shimoliy-g'arbiy qismi Orol dengizi tomon pasayib boruvchi keng yassi tekislik bo'lib, qator tepa va qumli barxanlar (balandligi 75 m dan 100 m gacha) uchraydi. Alohida tog' massivlari (eng yirigi — Sulton Uvays tog'i, cho'qqilari 473 m va 485 m) bor. Sug'oriladigan yerlar va sug'orish kanallari, asosan, deltaning o'ng sohilida. G'arbida bir nechta botiqli (Borsakelmas, Asakaovdon botiqlarining balandligi 29–101 m) Ustyurt platosi joylashgan. Plato Orol dengizi va Amudaryo deltasiga tik yon bag'irli jarlik - chinklar hosil qilib tushgan. Ustyurtdan janubiy-sharqda Sariqamish soyligining shimoliy chekkasi joylashgan.

Orol dengizining qurishi Orolbo'yi mintaqasida ijtimoiy ekologik vaziyatning og'irlashishiga olib keldi. Har yili Orolning qurigan tubidan 15-75 million tonnagacha tuz va chang ko'tarilib, juda katta hududda havo, tuproqlarning ifloslanishiga olib kelmoqda. Orolbo'yida tabiiy va antropogen cho'llanishning sur'atlari ortib bormoqda. Ichimlik suvda tuzlar miqdori 2-4 g/l ni tashkil qiladi va suv sarfi ayrim rayonlarda 5 l dan oshmaydi (norma-200-300 l). Aholi o'rtasida kasallanish va o'lim ko'rsatkichlari yuqori darajaga yetgan. Orol dengizining Mo'ynoq tumani hududida joylashgan qismida bundan 50-60 yil oldin chuqurligi 56 metrlik suv bo'lgan. Prezidentimiz tashabbusi bilan mazkur hududga saksovul ekilib, o'ziga xos o'rmonga aylantirish choralarini ko'rilmogda [1].

2018-yil yozni boshida Orolbo'yida vujudga kelgan tuz-qum bo'roni O'zbekistonning Qoraqalpog'iston, Xorazm, Buxoro va Navoiy viloyatlariga tarqalib, Turkmaniston shimoli - Lebap viloyatiga ham ta'sir qilgani haqida mintaqaviy ommaviy axborot vositalari xabar bergan edi. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, chang zarralari tarkibida Orol dengizi tubida o'nlab yillar davomida to'planib qolgan azotli o'g'itlar ham bo'lgan. "Viloyatdagi kuzatuv punktlarida namunalar olish bo'yicha o'tkazilgan o'rganish natijalari Nukus shahrida (Qoraqalpog'iston poytaxti) bo'ron paytida havodagi changning ruxsat etilgan maksimal konsentratsiyasi me'yordan 5,9 baravarga oshganini ko'rsatdi", — deya mahalliy OAVga tayanib, viloyat axborot agentliklari xabar bermoqda. Sinoptiklarning ma'lumotlariga ko'ra, 2018 yilning 25-apreldan buyon ushbu hududda yomg'ir kuzatilmagan, kuchli shamol havoga ko'p miqdorda chang, jumladan, qurigan Orol dengizi tubidagi tuzni ko'targan.

Bizning reпублиkamizda insult muammolariga bag'ishlangan bir qator dissertatsiya ishlari olib borilgan va ularning izlanishlarida insult rivojlanishi, kechishi va oqibatlariga ekologik muammolarning ta'siri katta ekanligi aniqlangan (Kilichev I.A., Xudaybergenov N.Yu., Adambaev Z.I.2018, Xodjanova T.R.2019). Shuningdek, bosh miya insulti bilan kasallanish darajasini aniqlash maqsadida insult registri o'tkazilib, olgan natijalar olimlarimiz tomonidan tahlil qilingan (Nishonov Sh.Yu., Rasulova X.A.2019, Azhieva Z.B.2008). Respublikamiz olimlari o'z ilmiy ishlarida nafaqat insult kasalligining tarqalganligi, balki sabablari va xavf omillarini, o'lim, nogironlik

ko'rsatkichlarini chuqur tahlil qildilar (Azizova R.B., Xikmatullaev B.X.2018, Madjidova Yo. N., Abdullaev Z.X.2021, Mirdjuraev E.M., Baxadirova M.A.2018).

Matyakubov M.O. 2023 yil olib borgan dissertatsiya ishlarida O'zbekistonning qumli – cho'l hududlarida bosh miya insultlari: tarqalganligi, sabablari va profilaktikasi Xorazm viloyatida o'tkazilgan registr asosida baholandi. Xorazm viloyati misolida miya insultlari registri bo'yicha olingan ma'lumotlarga ko'ra 2019 yilda umumiy aholi soni 1 835690 ga teng bo'lib, ular orasida 3569 ta miya insulti aniqlangan va miya insulti bilan kasallanish 1000 aholiga 1,94 ga teng bo'lib, 20 yoshdan kattalarda esa bu ko'rsatkich 1000 aholiga 3,1 holatni tashkil etgan. Miya insulti bilan kasallanish yoshga bog'liq ravishda ishonchli darajada ortib borishi va erkaklarda ayollarga qaraganda ko'p uchrashi aniqlangan. Xorazm viloyatida insultning barcha turlarida asosiy xavf omili sifatida gipertoniya kasalligi ko'p uchrashi aniqlangan va u 62,3% ni tashkil qilib, qolgan 38,8% holatlarda ateroskleroz (19,5%), yurak ishemik kasalligi (7,5%), qandli diabet (3,8%) va boshqa xavf omillar (6,9%) ekanligi aniqlangan. Xorazm viloyatida miya insultlari asosan yilning qish va bahor mavsumlarida ko'p uchrashi aniqlangan. Bunda insultlar asosan ob-havoning "spastik" va "gipoksik" ta'sirli kunlarida ko'p sodir bo'lishi kuzatilgan [7,8,9].

Yashnikova M.F. (2009 yil) olib borgan dissertatsiya ishlari bo'yicha yirik sanoat shahri g'arbiy Sibir shahrida o'tkazilgan registr bo'yicha insultra olib keluvchi xavf omillar tahlil qilingan. O'rganilayotgan populyatsiyada insult rivojlanishining xavf omillari tarkibida arterial gipertenziya, yurak kasalliklari, dislipidemiya va stress etakchi xavf omillari ekanligi aniqlangdi. Kasallikning halokatli oqibati uchun prognostik ahamiyatga ega xavf omillari aniqlangan. Arterial gipertenziya, miyokard infarkti tarixi, dislipidemiya va stress jinsdan qat'i nazar, umumiy guruhdagi kasallikning natijasiga ta'sir qiladi. Erkaklarda kasallikning natijasi miyokard infarkti tarixi, dislipidemiya va ayollarda stress, chekish, dislipidemiya va stressdan ta'sirlanadi; Yoshlar guruhida faqat stress omili kasallikning natijasiga ta'sir qilishi aniqlangan. O'rta yoshdagi guruhda - yurak kasalliklari, umumiy guruhda dislipidemiya va stress, ayollar uchun ham chekish, erkaklar uchun dislipidemiya va stress. Keksa guruhda - yurak kasalligi, miyokard infarkti tarixi, dislipidemiya, stress, shuningdek ayollar uchun chekish omili. Yilning ma'lum davrlarida insult bilan og'rigan bemorlarning soni va atmosfera havosidagi azot dioksidi kontsentratsiyasi darajasi o'tasida kuchli bog'liqlik ($r=0,72$) va vafot etgan bemorlar soni va azot dioksidi kontsentratsiyasi darajasi o'rtasida o'rtacha korrelyatsiya ($r=0,48$) aniqlangan. Insult bilan kasallangan bemorlarning soni va to'xtatilgan qattiq moddalar kontsentratsiyasi darajasi o'rtasida o'rtacha korrelyatsiya ($r=0,31$) o'rnatildi. Qolgan ifloslantiruvchi

moddalar (benzo(a)piren, oltingugurt dioksidi, ammiak, uglerod oksidi, formaldegid) uchun insult bilan kasallanish va o'lim darajasi bilan zaif va salbiy bog'liqlik aniqlangan [20,21,22].

Kuznetsova T.Yu. (2019-yil) Moldaviya respublikasining turli plopyatsiyalarida aterotrombotik insultning genetik xavf omillari tahlil qilingan. O'zgartirilmaydigan xavf omillarining mavjudligi (yurak-qon tomir kasalliklari), trombositlar fibrinogen retseptorlari genining heterozigot genotipi C/T ning tashilishi, endotelial NO sintaza genining heterozigotali TYU genotipining tashilishi, o'zgartirilishi mumkin bo'lgan xavf omillarining mavjudligi (chekish, muntazam profilaktik davolanishning yo'qligi, kundalik tartibni buzish va boshqalar) ortiqcha vazn) ekanligi aniqlangan [11,12,13].

Kudryachov A.A.(2008 yil), Tyumen shahrida o'tkazilgan insult registri asosida xavf omillar analiz qilindi. Profilaktik choralar uchun yuqori xavf guruhlari tashkil etilgan: 1-guruh. 45-54 yoshdagi erkaklar, xavf omillari: gipertenziya, yurak kasalligi, arterial fibrilatsiya. 2-guruh 55-64 yoshdagi ayollar, xavf omillari: gipertenziya, yurak kasalligi, bo'lmachalar fibrilatsiyasi [10].

Havoning ifloslanishi insult va o'lim darajasiga qanday ta'sir qilishi haligacha ma'lum emas, garchi ular o'rtasida kuchli aloqa o'rnatilgan bo'lsa ham. bu ikki hodisa. Bir nechta mexanizmlar taklif qilingan xolos. Havoning kichik zarrachalar bilan ifloslanishi o'pka alveolarida yallig'lanishni keltirib chiqaradi, bu esa potentsial xavfli sitokinlarning chiqarilishiga olib keladi, bu esa qon ivish parametrlariga ma'lum darajada ta'sir ko'rsatishi mumkin.

O'zbekistonning doimiy aholisi soni 2025-yil 1-yanvar holatiga ko'ra 37 million 543,2 ming kishiga yetdi. Shu tariqa 2024 yilda aholi o'sishi 2 foizni yoki 743,4 ming kishini tashkil etdi. Qoraqalpog'iston respublikasining maydoni 166,6 ming km². Aholisi 2 million (2024). Respublika poytaxti - Nukus shahri. Tarkibida 16 tuman, 12 shahar, 14 shaharcha va 124 fuqarolar yig'ini bor. Qoraqalpog'iston Qizilqum sahrosining shimoliy-g'arbiy qismini, Ustyurt platosining janubiy-sharqiy qismini, Amudaryo deltasini egallaydi. Orol dengizining janubiy qismi Qoraqalpog'iston hududida joylashgan.

Qoraqalpog'iston respublikasi o'ziga xos bo'lgan ekologik noqulay sharoitda joylashgan xudud. Ushbu xududlardagi kasalliklar o'ziga xos bo'lgan sabablariga, klinik kechishiga va oqibatlariga egadir. Bosh miya aylanish buzilishi kasalliklari, jumladan insultlar bo'yicha registr asosida ma'lumotlar kam o'rganilgan, oxirgi 10-15 yil ichida ma'lumotlar deyarli keltirilmagan. Insultlarni registr asosida o'rganilishi orqali ushbu xududlarda insultning kelib chiqishi sabablari, xavf omillari, kechish tahlil qilinib, profilaktik chora-tadbirlarini o'z vaqtida o'tkazilishiga yordam beradi. Shuning uchun ham biz Qoraqalpog'iston respublikasining geografik joylashuvi va sharoiti bo'yicha turlicha bo'lgan tumanlari, jumladan Nukus shahri, Kegeyli tumani, Amudaryo tumani va Mo'ynaq tumanlaridagi insultlarni 2021-2023 yillar davomida registr orqali tahlili o'tkazishni lozim topdik.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Абдуллаев Р.Б., Дусчанов Ш.Б., Маткаримова Д.С., Мусаев М.Р., Хамидова Г.С., Абдуллаев И.Р. Аралский кризис: проблемы экологической культуры и здоровья. — Ургенч, 2012. — 116 с.
2. Alimov B. A. Toshkent shaxri va Toshkent viloyatida COVID-19 pandemiyasidan keyin insult asosiy xavf omillarini insult registri asosida taxlili.// Educational Research in Universal Sciences. -2023,- 2(2), - S. 26-32.
3. Azizova R.B., Xikmatullaev B.X. Восстановление неврологического статуса в острейшем остром периоде после перенесенного инсульта у больных с СД 2 типа // Неврология 4 (76), 2018. с.66.
4. Асадуллаев М.М.; Гафуров Б.Г, М: Цереброваскулярные заболевания //Журн. « Неврология»2002.
5. Гафуров Б. Г., Рахманова Ш. П. Некоторые клинико-патогенетические характеристики первого и повторного мозговых инсультов //Международный неврологический журнал. – 2011. – №. 1. – С. 45-48.
6. Йулчиев Э.У. Повторный постковидный ишемический инсульт в вертебробазилярном бассейне. //Научно-практический журнал Неврология. – Т., –2024. – №2 (98). – Б. 94-98.
7. Киличев И.А. Мозговые инсульты в экологически неблагоприятных зонах Приаралья // Неврология 4(76), 2018. с.70.
8. Киличев И.А., Ходжанова Т.Р. Метеотропные реакции у болных с мозговыми инсультами // Неврология 4(76), 2018. с.71.
9. Kiličev I.A., Xudaybergenov N.Yu. Miya insultlari o'tkir davrida o'lim oqibatlarining tavsifi// Nevrologiya 4(76), 2018. с.71.
10. Кудряшов А.А. Анализ эпидемиологических показателей и факторов риска мозговых инсультов в популяции г.Тюмень (по данным регистра мозгового инсульта), Автореферат, Пермь 2008.
11. Халимов, Р Дж; Джураев, АМ. Критерии оценки мультиспирально-компьютерно-томографического исследования детей с болезнью Пертеса. Материалы-III съезда травматологов-ортопедов Республики Казахстан и VII Евразийского конгресса травматологов-ортопедов.2019.С.3-4.

12. Кузнецова, Т.Ю. Генетические особенности ишемического инсульта в различных этнических группах, проживающих на территории Республики Мордовия / Т.Ю. Кузнецова // *Фундаментальные исследования*. – 2014. – №7. – С. 980-982.
13. Кузнецова, Т.Ю. Особенности ишемического инсульта у представителей одной из этнических групп, проживающих на территории Республики Молдавия / Т.Ю. Кузнецова // *Медицинский алманах*. – 2014. – Т. 33, №3. – С. 42-45.
14. Маджидова, Ё., Абдуллаев, З., Шохюсупов, Ш., Юнусов, О., Алимов, Б., Хайдаров, О. (2023). Клинико-эпидемиологическая характеристика инсульта в Узбекистане в период пандемии COVID-19 по данным регистра инсульта. *Неврология*, 1(2), 5–7.
15. Маджидова Ё.Н., Йулчиев Э. У., Азимова Н.М., Наркулов Б. Повторные ишемические инсульты у больных, перенесших коронавирусную болезнь. // *Научно-практический журнал Неврология*. – Т., –2021. –№4(88). – Б. 61-62. (14.00.00; №4)
16. Маджидова Ё.Н., Йулчиев Э.У. Повторные ишемические инсульты, дефиниция, частота и факторы риска. // *Научно-практический журнал Неврология*. – Т., – 2023. –№4(96). – Б. 42-46.
17. ДТ Ходжиева, ДК Хайдарова, НК Хайдаров, АУ Самадов. Дифференцированная терапия в остром периоде ишемического инсульта. *Неврология–2011. Том-4. С.34*.
18. Яшникова, М. В. Характеристика группы больных инсультом, подвергавшихся сочетанному воздействию шума и вибрация / М. В. Яшникова, Е. Л. Потеряева, Б. М. Доронин // *Цереброваскулярная патология и инсульт : материалы 3-го Российского международного конгресса* // *Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова*. – 2014. – № 8. – С. 411–412.
19. Яшникова, М. В. Оценка влияния вредных производственных факторов на развитие инсульта / М. В. Яшникова, Е. Л. Потеряева, Б. М. Доронин // *Медицина труда и промышленная экология*. – 2017. – № 2. – С. 57–61.
20. Халимов, Р Дж, Джуряев, АМ. Критерии оценки мультиспирально-компьютерно-томографического исследования детей с болезнью Пертеса. *Материалы-III съезда травматологов-ортопедов Республики Казахстан и VII Евразийского конгресса травматологов-ортопедов. 2019. С.3-4*.
21. Саломова Н.К. Особенности течения и клинико-патогенетическая характеристика первичных и повторных инсультов. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, -2020, 249-253.
22. DT Khozhieva, SS Pulatov, DK Khaydarova. Vsyо o gemorragicheskom insul'te lits pozhilogo i starcheskogo vozrasta (sobstvennyye nablyudeniya)[All about hemorrhagic stroke in elderly and senile (own observations)]. *Nauka molodykh* 2015. T-3. C.87-96
23. Akpanova D.M., Berkinbaev S.F., Musagalieva A.T. et al. Features of the clinical and demographic characteristics of patients with strokes and concomitant atrial fibrillation / *Cardiology*. 2018; 58 (S9): 48-57.
24. Hebert D., Lindsay M.P., McIntyre A., Kirton A. et al. Canadian stroke best practice recommendations: stroke rehabilitation practice guidelines, update 2015. *Int. J. Stroke*. 2016, 11, p. 459–84.
25. AM Jurayev, RJ Khalimov New methods for surgical Treatment of Perthes Disease in children *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, Vol 24, Issue 02, 2020. P. 301-307
26. Khaydarova Dildora Kadirovna, Samadov Alibek Uktamovich. Current issues in the development of neuroprotective therapy in ischemic stroke. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal* 2021. P. 6-10
27. Shulman J. G., Cervantes-Arslanian A. M. Infectious Etiologies of Stroke. *Semin. Neurol*. 2019;39(4):482-494.
28. R. Dj.Khalimov, A.M.Djurayev, Kh.R. Rakhmatullayev/ Rehabilitation Program For Children Withperthes Disease. *Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation*. 32(3).2021. P.18403 – 18406
29. Zhang L. et al. Risk Factors of Recurrent Ischemic Events after Acute Noncardiogenic Ischemic Stroke//*Current Pharmaceutical Design*, Volume 25, Number 45, 2019, pp. 4827-4834(8).

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 1

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000